

УДК 37.016 : 004.738.5

Дяченко Марія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Остапенко Людмила

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-4382-0255>

РОЗРОБКА СЦЕНАРНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

Анотація. У статті теоретично обґрунтовується та наводиться особливості розробки сценарних завдань на прийняття рішень як ефективного інструменту формування інфомедійної грамотності та навичок безпечної поведінки учнів в умовах інформаційних загроз. Інформаційне перенавантаження, спричинене зростанням обсягу даних, ускладнює критичний відбір якісної інформації. А отже, зростає і необхідність формування в учнів умінь інфомедійної грамотності, що дають можливість критично сприймати, оцінювати та свідомо використовувати інформаційні потоки цифрового простору. Автор підкреслює важливість упровадження медіаосвіти на шкільному етапі, застосовуючи різні підходи такі як, аналіз повідомлень, розпізнавання маніпуляцій, створення власних медіапродуктів. Зокрема, одним із таких підходів є використання завдань на прийняття рішень в умовах реальних ситуацій. Узагальнено міжнародний досвід – сценарне навчання у Великій Британії та практичні навчальні завдання з ухвалення рішень в Японії. Представлено авторську інтерактивну вправу «Шахраї в Instagram», створену у Google Forms, що розвиває інформаційну грамотність та уміння безпечної поведінки в мережі. Технологія має універсальний потенціал для інтеграції медіаосвіти у шкільній програмі.

Ключові слова: медіаосвіта; медіаграмотність; інфомедійна грамотність; сценарні вправи; прийняття рішень в умовах реальних ситуацій; цифрові медіа.

Постановка проблеми. Від початку свого існування люди постійно обмінюються інформацією, прагнучи передавати знання, досвід і цінності через різні засоби комунікації. З розвитком цивілізації ці засоби зазнавали істотних змін - від усного мовлення, писемності на папірусі й друкованих видань до сучасних цифрових медіа, які стали невід'ємною частиною суспільного життя. Сьогодні кількість різноманітної інформації в одиницю часу, що оточує людину, зросла в сотні разів, а швидкість її поширення у цифровому середовищі спричинила явище інформаційного перенасичення. Сучасне суспільство функціонує в умовах постійного інформаційного тиску, коли учень щодня споживає сотні повідомлень із соціальних мереж, відеохостингів і новинних порталів. Ці потоки інформації не лише формують світогляд, а й впливають на поведінку, цінності та рішення молоді. Надлишок даних перевантажує когнітивну систему людини, ускладнюючи процеси осмислення та критично оцінювання повідомлень, що надходять. У таких умовах актуальності набуває потреба у формуванні вміння сприймати інформацію свідомо, оцінювати її критично та використовувати з розумом [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність потреби у свідомому сприйнятті, критичній оцінці та розумному використанні інформації в умовах інфомедії та гібридних загроз розкрита у працях провідних українських та зарубіжних фахівців у галузі медіаосвіти, психології та цифрової безпеки.

Питаннями інтеграції медіаосвіти та викладання медіаграмотності як окремої дисципліни традиційно займалися провідні українські науковці, зокрема О. Волошенюк, В. Іванов, О. Мокрогуз, Л. Найдьонова, Г. Онкович, спираючись на роботи класиків медіатеорії, як-от М. Маклюен. Сучасні дослідження, що фокусуються на сутності інфомедійної грамотності, її принципах формування когнітивної стійкості та ключовій ролі у підтримці демократичного суспільства, включають праці міжнародних вчених Дж. Рузенбек та С. ван дер Лінден [2].

Саме Дж. Рузенбек та С. ван дер Лінден набули відомості завдяки розробці методики «психологічного щеплення», яка є

інноваційним підходом у сфері інфомедійної грамотності. Цей метод полягає у превентивному ознайомленні аудиторії, особливо молоді, з типовими прийомами маніпуляторів та загрозами цифрового середовища [2]. Така діяльність дозволяє створити когнітивний захист та підвищити стійкість молоді до різних інтернет-загроз та дезінформації, але питання розробки навчального контенту для підготовки учнів до життя в світі інформаційних загроз все ще потребують детального вивчення.

Виклад основного матеріалу. Починати формувати інфомедійну грамотність доцільно ще у шкільному віці шляхом упровадження медіаосвіти в навчальний процес. Для полегшення сприйняття учнями тем, що пов'язані з інфомедійною грамотністю, ефективним є використання різноманітних методів і форм роботи, які поєднують аналітичну, пізнавальну та творчу діяльність. Зокрема, варто залучати учнів до аналізу новинних матеріалів, що допомагає навчити їх розпізнавати маніпулятивні прийоми й відрізнити факти від суджень; організувати обговорення фільмів, рекламних роликів або відеоблогів із фокусом на засобах впливу, візуальних та емоційних акцентах; створювати власні медіапродукти (короткі відео, подкасти, пости, плакати), що сприяє розвитку творчості та відповідального ставлення до поширення інформаційного контенту. Доцільним є також проведення порівняльного аналізу джерел інформації для визначення їхньої надійності й упередженості, а також моделювання комунікативних ситуацій, пов'язаних з етикою спілкування у цифровому середовищі. Такі форми роботи сприяють усвідомленому орієнтуванню учнів у сучасному медіапросторі та розвитку критичного мислення як складової інфомедійної грамотності.

Однією з ефективних форм організації навчальної діяльності учнів є ситуаційне навчання, що передбачає виконання завдань на прийняття рішень в умовах, наближених до реальних ситуацій. Сутність цього підходу полягає у створенні для школярів умов, що імітують реальне середовище, де вони стикаються з певною проблемою, аналізують надану інформацію, визначають можливі

шляхи розв'язання та приймають обґрунтоване рішення, спираючись на власні знання, цінності та життєвий досвід.

Подібні завдання широко застосовуються в освітніх системах багатьох країн світу, охоплюючи різні навчальні програми та вікові категорії здобувачів освіти. Так, у Великій Британії активно впроваджується методика сценарного навчання (scenario-based learning), що передбачає роботу учнів або студентів із навчальними сценаріями, які відтворюють реальні або наближені до реальних професійно орієнтованих ситуацій. Зазначений підхід використовуються, зокрема у підготовці майбутніх учителів, оскільки дає змогу формувати здатність діяти в умовах невизначеності, ухвалювати педагогічно виважені рішення та підвищувати рівень професійної готовності до взаємодії з учнями. Результати дослідження, проведеного британськими науковцями, засвідчують, що участь у подібних сценарних завданнях сприяє зростанню рівню самоефективності та розвитку емоційній готовності до педагогічної діяльності. Майбутні педагоги отримують можливість без ризику для себе й учнів тренувати навички ухвалювання рішень у складних або неоднозначних навчально-виховних ситуаціях, що робить цей спосіб потужним інструментом формування професійних компетентностей [3].

У японській освітній практиці аналогічний тип завдань має назву «практичне навчальне завдання з ухвалення рішень». У дослідженні М. Ябуї та Й. Куботи описано досвід упровадження подібного завдання під назвою «Визначимо місце шкільної поїздки до Нікко», розробленого для учнів шостого класу. У процесі виконання завдання школярі працювали в групах, обговорюючи можливі варіанти місця подорожі, спираючись на чітко визначені критерії: історичну цінність, природні краєвиди, вартість і популярність об'єкту. Вибір математики як навчального предмета для реалізації цього завдання є цілком обґрунтованим, оскільки математичні операції з оцінювання, порівняння та аналізу даних сприяли розвитку в учнів уміння аргументувати власні рішення на основі кількісних показників. Результати експерименту засвідчили, що використання практичних завдань з ухвалення рішень позитивно впливає на формування в учнів

здатності застосовувати набуті знання у повсякденному життєвих ситуаціях, сприяє розвитку самостійності, критичного мислення та відповідальності за ухвалення рішення [4].

Вітчизняна освітня практика може ефективно адаптувати подібну форму організації навчальної діяльності до умов української школи. Зокрема, завдання такого типу доцільно використати для формування інфомедійної грамотності учнів базової середньої школи на уроках інформатики, оскільки вони стимулюють активну пізнавальну діяльність, рефлексію та усвідомлене застосування знань у цифровому середовищі.

Розробка завдань на прийняття рішень у реальних або змодельованих життєвих ситуаціях передбачає чітке планування та поетапне створення навчального сценарію. Першочерговим етапом цієї роботи є визначення дидактичної мети завдання, яка окреслює очікувані результати навчання. Зокрема, метою може бути формування в учнів умінь аналізувати інформацію, що надходить через соціальні мережі, розпізнавати шахрайські дії, критично оцінювати достовірність джерел інформації та приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення особистої інформаційної безпеки в мережі Інтернеті.

На наступному етапі визначається навчальна ситуація, що є змістовою складовою сценарію. Вона має бути максимально наближеною до реальних умов, у яких можуть опинитися учні. Для прикладу пропонуємо описати ситуацію, коли користувач соціальної мережі Instagram отримує повідомлення від акаунта, який маскується під офіційний профіль відомого бренду та пропонує співпрацю. Учень, виконуючи завдання, стикається з проблемою вибору: перевірити достовірність акаунта чи одразу перейти за посиланням і заповнити форму, надавши особисті дані. Якщо учень обирає шлях перевірки, він має змогу розпізнати ознаки фейкових профілів, блокувати їх, повідомляти про шахрайські дії адміністрації платформи та звертатися до офіційних представників бренду. У разі вибору неправильного варіанту – введення особистих даних – учень дізнається, що став жертвою шахрайства, і отримує рекомендації щодо подальших дій: повідомлення батьків або вчителя, звернення до служби

підтримки, зміна паролів тощо. Такий підхід забезпечує навчання через наслідки власних рішень, що підвищує усвідомлення ризиків і формує відповідальну цифрову поведінку.

Створений сценарій є універсальний і може бути адаптований до різних соціальних мереж. Наприклад, у середовищі Facebook це можуть бути фейкові розіграші чи шахрайські рекламні кампанії, у TikTok - небезпечні челенджі або сумнівні пропозиції, у Telegram - фішингові повідомлення, шахрайські боти чи підроблені канали, у WhatsApp чи Viber - повідомлення з проханням переслати кошти або надати персональні дані.

Розроблена вправа ґрунтується на методиці прийняття рішень у змодельованих реальних ситуаціях і спрямована на формування інфомедійної грамотності та навичок безпечної поведінки в цифровому середовищі. Її зміст побудовано за принципом сценарного розгалуження, що дає змогу учням робити вибір, аналізувати наслідки власних дій і коригувати рішення. Реалізація подібних завдань можлива за допомогою сервісу Google Forms, який забезпечує створення інтерактивних сценаріїв із розгалуженням варіантів розвитку подій. Учень, обираючи певну дію, переходить до відповідного етапу сценарію, де демонструються наслідки його вибору (див. рис. 1). Такий формат роботи сприяє розвитку критичного мислення, інформаційної культури, усвідомленості та навичок безпечної поведінки в цифровому середовищі. Готовий приклад завдання можна переглянути за посиланням: <https://forms.gle/smmjWjZ2vKTTxG8z9>.

Рис. 1. Сценарій вправи «Шахраї в Instagram»

Перший навчальний епізод моделює початкову ситуацію: учень отримує повідомлення від користувача соціальної мережі Instagram, який представляється офіційним акаунтом відомого бренду й пропонує заповнити форму для співпраці. На цьому етапі учень обирає між двома діями (див. рис. 2): перейти за посиланням і ввести особисті дані або перевірити автентичність акаунта, порівнявши його з офіційним профілем бренду.

У разі вибору першої дії учень переходить до другого навчального епізоду, де перед ним постає нова проблема: здійснити платіж за «товар» або звернутися до батьків чи служби підтримки платформи Instagram (див. рис. 3).

Тобі в Instagram пише користувач із назвою, схожою на офіційний акаунт відомого бренду Apple. Він пропонує тобі співпрацю. Що будеш робити?

- Перейду за посиланням і заповню форму з особистими даним
- Перевірю акаунт, знайду офіційний профіль бренду та порівняю

Рис. 2. Перший навчальний епізод

Обирай ретельно!

Ти вводиш свої дані у форму: ім'я, номер телефону, адресу та навіть дані банківської картки. Через деякий час тобі приходить повідомлення:

"Щоб підтвердити замовлення, надішли 5\$ за доставку. Після цього ми вишлемо тобі iPhone та переведемо гроші на картку!"

- Переказуєш гроші, щоб отримати товар.
- Розповідаєш батькам або звертаєшся в службу підтримки Instagram.

Рис. 3. Другий навчальний епізод

Якщо ж учень обирає переказ грошей, сценарій демонструє наслідки шахрайських дій (див. рис. 4) і пропонує повернутися на крок назад або до першого навчального епізоду для корегування власних дій.

🚨 Акаунт під загрозою!

Якщо ти відправив гроші шахраям або надав їм особисті дані, вони можуть використати цю інформацію проти тебе. Наприклад, можуть списувати гроші з картки або створити фейковий акаунт від твого імені.

Рис. 4. Наслідки неправильної поведінки першого навчального епізоду

Вибір другого варіанта у першому навчальному епізоді веде до позитивного результату — формування розуміння правильного алгоритму дій у разі підозрілих повідомлень, а саме: верифікувати сайт бренду (див. рис. 7). Третій навчальний епізод пропонує порівняти характеристики двох профілів — справжнього та фейкового. В процесі опрацювання третього навчального епізоду учень має виокремити ознаки достовірності (верифікований значок, адреса сайту, кількість підписників, зміст публікацій) та погодитися на співпрацю або перепитати про акцію в офіційному акаунті (див. рис. 7).

У другому навчальному епізоді у разі вибору учнем дії «Розповідаєш батькам або звертаєшся в службу підтримки Instagram» учневі пропонується четвертий навчальний епізод (див. рис. 5).

Рис. 5. Четвертий навчальний епізод

Четвертий навчальний епізод пропонує учневі обрати дії: змінити пароль в Instagram та перевірити наявність підозрілих операцій на картці або залишити все без змін. Від правильності дій залежить подальший розвиток подій — або отримання позитивного результату (див. рис. 6), або повернення до попереднього етапу для повторного осмислення помилкового вибору.

Рис. 6. Позитивний результат дій в другому навчальному епізоді

У третьому навчальному епізоді учень може обрати варіант спілкування з підтримкою офіційного акаунта. Учнію надається можливість переглянути переписку з поясненням дій у разі підозрілих дій від імені відомого бренду (див. рис. 8). Цей вибір веде до позитивного результату всієї справи (див. рис. 9). В кожному навчальному епізоді і на завершальний етап міститься рефлексія — обговорення отриманих результатів і пояснення того, які рішення виявилися правильними. Така побудова дозволяє учневі не просто знайти «правильну відповідь», а прожити наслідки власного вибору, що є важливою складовою формування критичного мислення й цифрової обачності.

Рис. 7. Верифікація акаунта бренду

Виконання справи забезпечує розвиток умінь: критично аналізувати інформацію з соціальних мереж; розпізнавати фішингові повідомлення та інші прояви онлайн-шахрайства; прогнозувати наслідки власних дій у цифровому середовищі; ухвалювати зважені рішення в умовах ризику. А реалізація справи за допомогою сервісу Google Forms дозволяє будувати гілкову структуру сценарію, що забезпечує індивідуальну траєкторію проходження та отримує учнем зворотного зв'язку після кожного

кроку, що сприяє усвідомленню причинно-наслідкових зв'язків між діями й результатами.

Ти пишеш в офіційний акаунт бренду, через деякий час отримуєш відповідь:

Рис. 8. Перетиска з підтримкою офіційного бренду

✓ Всіх врятовано!

Ти допомагаєш заблокувати фейковий акаунт і рятуєш себе та інших користувачів від шахрайства. Чудова робота!

Рис. 9. Форма з реакцією на правильні дії учня

Таку вправу можна рекомендувати застосовувати під час вивчення тем: «Інтернет-загрози. Фішинг» — у 5 класі; «Правила безпечного використання менеджерів та соціальних мереж. Персональні дані» — у 8 класі [5; 6] індивідуально або в малих групах з подальшим колективним обговоренням результатів. Аналіз помилкових і правильних рішень, визначення ефективних стратегій поведінки та рефлексія наслідків власних дій сприяють закріпленню набутих знань і розвитку усвідомленої інфомедійної поведінки.

Висновки. Запропонований підхід поєднує освітню та виховну складові: він формує відповідальне ставлення до власної інформаційної діяльності, розвиває навички саморефлексії, сприяє становленню цифрової етики. Крім того, використання

інтерактивних інструментів, таких як Google Forms, надає вчителю інноваційний методичний ресурс для створення авторських навчальних матеріалів, що відповідають принципам компетентісно орієнтованого навчання.

Отже, впровадження подібних вправ у курс інформатики сприяє не лише засвоєнню знань про безпечну роботу в Інтернеті, але й розвитку здатності учнів аналізувати, оцінювати та відповідально використовувати інформацію — тобто формує ключові компоненти інфомедійної грамотності сучасного школяра.

Список використаних джерел

1. Arnold M., Goldschmitt M., Rigotti T. Dealing with information overload: a comprehensive review. *Frontiers in psychology*. 2023. 14, 1122200. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1122200
2. Sander van der Linden, Jon Roozenbeek. «Inoculation» to Resist Misinformation. *JAMA*. 2024. 331 (22) : 1961–1962. doi:10.1001/jama.2024.5026
3. Klassen R. M. [та ін.]. The development and testing of an online scenario-based learning activity to prepare preservice teachers for teaching placements. *Teaching and Teacher Education*. 2021. 104, 103385. DOI: 10.1016/j.tate.2021.103385
4. Ябуї М., Кубота Й. Розробка навчальних матеріалів щодо науково-математичного прийняття рішень у початковій школі та оцінювання учнів. *Кагаку кьоїку кенкю (Наукові дослідження в освіті)*. 2023. 47 (3). Р. 302-312. DOI: 10.14935/jssej.47.302
5. Завадський І. О., Коршунова О. В., Лапінський В. В. Модельна навчальна програма. «Інформатика. 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти URL: <https://drive.google.com/file/d/1Y1xKl0ZD2yrJO2bug5X85GZL80MTJfLx/view>
6. Завадський І. О., Коршунова О. В., Твердохліб І. А. Модельна навчальна програма. «Інформатика. 7-9 клас» для закладів загальної середньої освіти. URL: <https://drive.google.com/file/d/1hZO4NDzpOphXbcA-qMi47h5eMYifrJRS/view>

DEVELOPMENT OF DECISION-MAKING SCENARIO TASKS FOR FORMING STUDENTS' MEDIA LITERACY

Diachenko M., Ostapenko L.

Abstract. The article theoretically substantiates and presents the features of developing scenario-based decision-making tasks as an effective tool for forming informational literacy and safe behavior skills of students in conditions of information threats. The vast number of information technologies and the continuously growing volume of data surrounding individuals cause information overload and make it difficult to adequately filter and select reliable information. Therefore, there is an increasing need to develop students' media literacy skills, which enable them to think critically, evaluate, and consciously use information flows within the digital environment. The author emphasizes the importance of introducing media education at the school level through various approaches such as message analysis, recognition of manipulative techniques, and the creation of original media products. One of these approaches is the use of decision-making tasks in real-life situations. The article generalizes international experience-scenario-based learning in the United Kingdom and practical decision-making learning tasks in Japan. It also presents the author's interactive exercise «Scammers on Instagram», created in Google Forms, which develops information literacy and safe online behavior skills. The proposed technology demonstrates universal potential for integrating media education into the school curriculum.

Keywords: media education; media literacy; information and media literacy; media competence; scenario-based exercises; decision-making tasks; digital media.